

Présentation des Actes et [sommaire](#) de Failles haïtiennes

Alice CORBET

Les journées d'étude « Failles haïtiennes » ont eu lieu le 16 et 17 novembre 2023 à Sciences Po Bordeaux (sur le campus de Pessac)¹.

Ces journées étaient organisées par le laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM, UMR 5115) et l'ANR [OSMOSE](#) (tOward a multi-stakeholder Socio-seisMological Observation network for Seismic risk rEduction in Haiti) dirigée par Eric Calais. OSMOSE est un projet interdisciplinaire de socio-sismologie qui réunit de chercheurs en Haïti et en France autour de la thématique des séismes. Plusieurs disciplines sont représentées : sismologues, géologues, philosophes, sociologues, anthropologues...

L'intention de ces journées d'étude était d'examiner la question des « failles haïtiennes ». Le pays rencontre en effet de multiples difficultés : instabilité politique, sécuritaire, économique, sanitaire, catastrophes naturelles. Dans un dialogue entre chercheurs et en interaction avec le public, nous avons échangé sur la situation du pays pour tenter de la comprendre, ainsi que de saisir comment les citoyens haïtiens vivent, s'organisent, résistent aux difficultés ou tentent d'y remédier.

JOURNÉES D'ÉTUDE
Organisées par Alice Corbet et ANR OSMOSE
Laboratoire LAM/ Les Afriques dans le monde

Failles haïtiennes

16-17 Novembre 2023

SCIENCES PO BORDEAUX
11 allée ausone - Pessac
Amphithéâtre Eliut
Programme et renseignements :
<http://www.lam.sciencespobordeaux.fr>

LAM OSMOSE ANR LAM/ Les Afriques dans le monde CNRS Sciences Po Bordeaux Université de Bordeaux URD

¹ Le programme des journées se trouve [ici](#) ou en suivant ce lien : <https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/evenement/journees-detude-failles-haitiennes/>

Suite aux échanges fructueux, nous avons proposé aux intervenant de publier leurs interventions dans des « Actes ». Ils ont donc retravaillé leurs propos et vous pouvez maintenant lire leur travail ([sommaire ci-dessous](#)). Nous avons restitué l'ordre des sessions et des intervenants dans ce numéro en ligne.

Il nous paraissait également important de proposer à d'autres acteurs d'OSMOSE de pouvoir participer. Ainsi, la dernière partie des Actes accueille les textes de deux personnes impliquées dans le projet : deux scientifiques de l'équipe « sismo », dont une était venue assister aux journées d'étude, quand l'autre était en Haïti à ce moment.

Vous pouvez retrouver les portraits des intervenants des journées d'étude dans de courtes vidéos sur la [chaîne YouTube de OSMOSE \(https://www.youtube.com/@Sismo-citoyens\)](#) ainsi qu'un entretien de Haïti Inter enregistré lors de la venue de Yanick Lahens : https://www.youtube.com/watch?v=Bw1SvjgmMNg&ab_channel=HaitiInter

*

Nous remercions tous les auteurs qui ont contribué à ce numéro, ainsi que tous les participants lors des journées d'étude. Les conversations avec le public, qu'il soit connaisseur ou non, ont été denses et enrichissantes.

Merci à l'ANR Osmose, dirigée par Eric Calais, sans qui tout ce projet n'aurait jamais vu le jour. Osmose s'appuie sur un réseau de chercheurs et de citoyens haïtiens et français, dont l'investissement pour le pays et la recherche est soulevé plusieurs fois dans ce numéro : merci à eux !

Merci au laboratoire LAM (Les Afriques dans le Monde, UMR 1551) qui m'a soutenue dans ce projet, notamment Valérie pour les affiches et Marie-Ange pour tout le soutien logistique et financier. Merci à Sciences Po Bordeaux qui a accueilli l'événement pendant deux journées, ainsi qu'au Musée d'Aquitaine qui nous a ouvert les portes de son amphithéâtre pour notre séance littéraire. Merci enfin à tous les partenaires qui ont permis de faire de ces deux journées de beaux moments, concrétisés notamment par la publication de ces Actes.

Mèsi Anpil !

Sommaire :

- Alice CORBET - « Présentation des Actes et sommaire »

Introduction

- Eric CALAIS - « Journées d'étude 'Failles haïtiennes' : propos introductifs »

Session DE LA DETTE À PETROCARIBE : CE QUE L'ÉCONOMIE FAIT À LA SOCIÉTÉ

- Jean-Marie THEODAT - Les E de la discorde

Session CITOYENNETÉ ET SOCIÉTÉ CIVILE DANS UN PAYS "SANS ETAT"

- Dieupuisant FLORIDA - « Quel rôle pour les acteurs non étatiques dans l'agriculture haïtienne de 1986 à 2024 ? »
- Enkelejda SULA RAXHIMI - « Déplacements en Haïti au prisme d'insécurité et des failles du système : le cas de Port-au-Prince »
- Roberson EDOUARD - « Généalogie de l'insécurité en Haïti : la faille originelle »

Session FAILLES HAÏTIENNE EN LITTÉRATURE : ENTRETIEN AVEC YANICK LAHENS (Musée d'Aquitaine, Bordeaux)

- Margaux LOMBARD - « Autour de *Failles* (2010). Entretien avec Yanick Lahens » (avec l'enregistrement sonore de l'entretien).

Session HIÉRARCHIES DES RISQUES AU QUOTIDIEN ET LE CITOYEN HAÏTIEN

- Justine CELESTIN - « Katastwòf an Ayiti: ant rezon, kwayans ak mefians » (« Les catastrophes en Haïti : entre raison, croyance et méfiance », texte en créole avec résumé développé en français).
- Laure FALLOU et al. - « La Sismologie-Citoyenne peut-elle contribuer à réduire les failles Haïtiennes ? »

Session HAÏTI EST-ELLE EN GUERRE ?

- Jacques de CAUNA - « La faille libertaire. Bâtir l'Etat sur l'individu. Nouveaux Libres et nouveaux dirigeants »
- Jean Fritzner ETIENNE - « Crise de la politique et crises politiques en Haïti (1986-2024) »
- Jan WOERLEIN « Si tu veux la paix, prépare pour l'insécurité ? Comment l'aide internationale a façonné l'insécurité en Haïti »
- Frédéric THOMAS - « Haïti : continuation et interruption de la politique par d'autres moyens »

Session SURVIVRE, PARTIR ?

- Marie REDON - « Vers la cyber-borlette (loterie) : enjeux des jeux d'argent en Haïti »
- Dimitri BECHACQ – « La migration comme enjeu diplomatique entre Haïti, la France et les territoires français d'Amérique (1950-1990) »

Complément : DIALOGUE. OSMOSE, UNE RECHERCHE HAITIENNE

- Françoise COURBOULEX et Al. - « Haïti : Malgré la crise que traverse le pays, la surveillance sismique continue »
- Roberte MONPLAISIR - « Le récit du petit »

Affiliation de l'auteur :

[Alice Corbet](#), Dr en anthropologie, chercheuse au CNRS et à l'IRD au laboratoire LAM (Sciences Po Bordeaux).

Pour citer cet article :

CORBET Alice, 2025, « Présentation des Actes et sommaire de Failles haïtiennes » *dans* Actes des journées d'étude 'Failles haïtiennes' du 16 et 17 novembre 2023 à Sciences Po Bordeaux, en ligne [adresse URL]. DOI : 10.5281/zenodo.14893442

Graff de l'artiste haïtien [Jerry](#), Photographie prise par Alice Corbet en 2012